

“YULDUZLAR MANGU YONADI” QISSASIDAGI O‘ZBEK MILLIY O‘YINLARINI IFODALOVCHI TERMINLAR TAHLILI

Hurramova Sabina

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
3-bosqish talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14711052>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek yozuvchisi Tog‘ay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” qissasida qalamga olingan o‘zbek xalqining milliy o‘yinlarini ifodalovchi terminlarning mazmuniy, e‘timologik tahliliga to‘xtalib o‘tganmiz. Har bir terminning mazmun-mohiyati tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: milliy o‘yinlar, kurash, ko‘pkari, oshiq, g‘irboydi, uloq, chillik, to‘y, chipron to‘y.

O‘zbek mentaletitini ko‘rsatib turuvchi milliy o‘yinlarning ko‘pi 2010-yildan keyin deyarli o‘ynalmay qolgan va ular kompyuter, telefonlarga ko‘chgan desak, hech mubolag‘a bo‘lmaydi. Mening fikrimcha, milliy o‘yinlar o‘zib kelayotgan yosh avlodni jamiyatga qo‘shishda xizmati judayam yuksak. O‘yinlar bolaning ham aqlan, ham jismonan rivojlanishiga yordam beradi. Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ota-bobolarimiz azal-azaldan insonni jismonan chiniqtiruvchi, salomatlikka ijobiy ta‘sir etuvchi mashqlarga jiddiy e‘tibor qaratganliklarini ko‘ramiz. O‘zbek adabiyotining yirik namoyondasi Tog‘ay Murod qalamiga mansub “Yulduzlar mangu yonadi” qissasi milliy o‘yinlarimiz haqidagi asar desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Asarning boshlanish qismidan to tugash qismiga qadar o‘zbek milliy o‘yinlari haqida so‘z boradi. Asar to‘y voqeasi bilan boshlanadi. To‘y davomida bir qancha milliy o‘yinlar o‘ynaladi, quyida ana shu milliy o‘yinlarni ifodalovchi terminlar haqida ma‘lumot beramiz.

Ko‘pkari (uloq) O‘rta Osiyo xalqalarining qadimiy, ommaviy, milliy o‘yinlaridan biri. Asosan, g‘alaba va hosil bayramlari, to‘y va sayillar munosabati bilan o‘tkazilgan. Hukmdor va har xil amaldorlardan tashqari o‘ziga to‘q odamlar, hatto oddiy aholi ham “Uloq” o‘yinlarini tashkil etgan. Ko‘proq xatna (chipron) to‘ylarida rasm bo‘lgan. Uloq turkiy xalqlar, ayniqsa, uning *qo‘ng‘irot, qurama, ming, mang‘it, oyrat, yoyilma, kenegas, qipchoq, barlos* kabi urug‘lari orasida ommalashgan. Ko‘pkari tomoshalari oldidan maxsus jarchilar qishloq, ovullarga yuborilib, odamlar gavjum joylarda, bozorlarda kim tomonidan, qayerda, qachon va nima maqsadda o‘tkazilayotganligini hamda qo‘yiladigan sovrinlar haqida e‘lon qilingan. Turli joyda har xil qoida bo‘yicha (chortoq, sudratma, marra, poyga, pakka, minbar va boshqa nomlar bilan atalgan) ko‘pkari o‘yini uyushtirilgan. Uloq ko‘ngilochar tomosha yoki shunchaki o‘yin bo‘lmasdan

o'g'il bolalar, yigitlarni mard, jasur, epchil, dovyurak qilib tarbiyalash vazifasini bajargan. U o'yinlari ot naslini yaxshilashga, chidamli, tez harakat qiladigan zotlarini ko'paytirishga yordam qilgan. *Qorabayir, arabi, axaltekin, qurama, laqay, kustanay, qorabog'* va hozirgi *orlov* ot zotlari uluqchi otlar hisoblanadi. "Ko'pkari – er yigitlar o'yini", "Ko'pkari ko'pning ishi degan iboralar bejiz paydo bo'lmagan. O'zbek xalq og'zaki ijodida mashxur bo'lgan "Alpomish" dostonida ham ushbu o'yin mavjud. Barchinning bir sharti o'laroq gavdalanadi.

Kurash – o'zbek milliy sport turi. Ikki sportchining yakkama-yakka olishuvi. Kurashish san'ati ko'p xalqlarda qadim zamonlardan buyon ma'lum. Kurash, ayniqsa, Yunonistonda keng tarqalib, qadimgi olimpiyada musobaqalaridan doimiy o'rin olib kelgan. Milliy kurashning xilma-xil ko'rinishlari Gretsiya, Italiya, Yaponiya, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Rossiya, O'zbekiston, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda mavjud. Zamonaviy sport kurashining asosiy qoidalari XVIII asr oxiri – XIX asr boshlarida Yevropaning bir necha mamlakatlarida ishlab chiqildi. 1912-yil Xalqaro havaskorlar kurash federatsiyasi (FILA) tuzildi (hozir unga 144 mamlakat, O'zbekiston 1993-yildan a'zo). Xalqaro maydonda sport kurashining yunon-rum kurashi, erkin kurash, dzyudo, sambo va boshqa turlari keng tarqalgan. Keyingi yillarda o'zbek kurashi ham alohida kurash turi sifatida dunyo miqyosida tan olina boshlandi. Kurash insonni kuchli, epchil, chidamli va irodali qilib tarbiyalash vositalaridan biri hisoblanadi. Shifokorlar nazorati ostida 12 yoshdan kurash bilan shug'ullanishga ruxsat etiladi. Kurash azaldan o'zbek turmush tarzining uzviy qismi bo'lganligini arxeologik topilmalar, tarixiy qo'lyozmalar tasdiqlaydi. Qadimgi Baqtriya (O'zbekiston janubi) hududidan topilgan jez davriga oid silindrsimon sopol idishda ikki polvon va ulardan biri ikkinchisini chalayotgani tasvirlangan. Shu davrga mansub boshqa arxeologik topilmada esa polvonlarning Kurash usullarini namoyish qilayotgani aks ettirilgan. Bu noyob topilmalar miloddan 1,5 ming yil ilgari ham kurash ajdodlarimiz turmush tarzining bir qismi bo'lganidan dalolat beradi. Yunon yozuvchisi Klavdiy Elian (II-III asr) va boshqa tarixiy shaxslarning yozishicha, shu hududda umr kechirgan sak qabilasi qizlari o'zlariga kuyovni yigitlar bilan kurashib tanlaganlar. Keyinchalik qizlar kuyovni shart qo'yish yo'li bilan aniqlashgan va bu shartda kurash musobaqasi bo'lgan. Bunga o'zbek xalq qahramonlik dostoni – „Alpomish“dagi Barchin shartlarini misol qilib ko'rsatish mumkin. Ulardan biri ikki kurashuvchining biri o'z raqibining belbog'idan ushlab o'ziga tortadi, shu bilan birga o'z raqibidan qutulishning chorasini qidiradi. Bu ta'rif zamonaviy kurash qoidalariga yaqindir. Shuningdek, Mahmud

Koshg'ariyning „Devonu lug'otit turk“, Alisher Navoiyning “Xamsa”, “Holoti Pahlavon Muhammad”, Zayniddin Vosifiyning “Badoye’ ul-vaqoye”, Husayn Voiz Koshifiyning “Futuvvatnomai sultoni”, Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida kurash haqida qimmatli ma'lumotlar bor. IX-XVI asrlarda kurash xalq o'rtasida keng ommalashgan. Shu davrda Pahlavon Mahmud, Sodiq polvon kabilar kurash dovrug'ini oshirishgan. O'zbek xalq yakka kurashining belbog'li kurash deb nomlangan turi ham bor. Unga ham taalluqli ko'plab arxeologik topilmalar va tarixiy qo'lyozmalar mavjud. Bundan 5 ming yil ilgari davrga mansub Mesopotamiya hududidan topilgan haykalchada belbog'li kurash usulida musobaqalashayotgan polvonlar tasvirlangan. Xitoyning qadimiy “Tan-shu” qo'lyozmasida Farg'ona vodiysida to'ylar, sayllar kurash musobaqalarisiz o'tmasligi yozilgan. Ahmad Polvon, Xo'ja polvon va shu kabilar kurashning ana shu turida shuhrat qozonishgan.

Oshiq – asosan, qo'y va boshqa mayda kavsh qaytaruvchi hayvonlarning suyak bo'lagi. Oshiqlar Markaziy Osiyo, Mo'g'uliston, Buryatiya va boshqa ba'zi davlatlarda to'planadi va o'yin uchun ishlatiladi. Bo'ri oshiqlari tumor sifatida ishlatiladi. Oshiq – Markaziy Osiyoda eng mashhur xalq o'yinlaridan biri. Bu o'yinni issiq mavsumda o'ynashadi. Odatda har bir o'yinchi o'ziga xos oshiqlar to'plamiga ega bo'ladi. Oddiy oshiqlar ba'zan turli rangda bo'yalgan, ular hajmi va vazniga qarab baholanadi va turli nomlarga ega. Bosh oshiq “saka” (odatda katta oshiq) eng yuqori narxga ega. “Saka” odatda qaynatilmagan bo'g'inlardan olinadi, chunki pishirish jarayonida suyak massasini yo'qotadi, bu zarba kuchiga yomon ta'sir qiladi. Ko'proq natija uchun “saka” odatda qo'rg'oshin bilan to'ldiriladi. Xon va sulton bolalari orasida esa “saka” hatto tilla bilan to'ldirilgan. Oshiqlar bir qatorda joylashgan. Oshiq o'ynash ko'zning chamasini rivojlantiradi va bolalarni epchil bo'lishga da'vat etadi. Oshiqlardan fol ochishda ham foydalaniladi.

G'irboydi - bu o'yinda ikki bola bellashadi. O'rtaga doira chiziladi. Doira o'rtasida o'yinchilardan birining qalpog'i qo'yiladi. Ikkinchi o'yinchi 20 qadamlar chamasini uzoqlikdan turib chillikning enasopi bilan qalpoqni urib doiradan chiqarishi kerak. Yoki qalpog'iga necha marta tegsa, shuncha marta ochko yig'adi. Do'ppiga tegdira olmasa, navbat ikkinchi o'yinchiga beriladi. Yutgan kishi qalpoqni qirra likopchaday qatlab, besh marta irg'itadi. Beshinchi marta irg'itganda qalpoq qayerga borib tushsa, yutqazgan o'yinchi o'sha joydan to'poyga joyigacha zuvillab borib kelishi kerak. O'yin yana boshdan boshlanadi va shu tartibda davom etadi.

Chillik o'yini – O'zbek xalq milliy o'yini. O'yin uchun uzunligi bir metr atrofida bo'lgan tayoq enasop va chilligi tayyorlanadi. Chillikning uzunligi 15-20 sm, ikki uchi qalam shaklida yo'nilgan bo'ladi. Bundan maqsad chillik yerda turganda uchiga urib, havoga ko'tarish. Havoga ko'tarilgan chillikni enasop bilan urib, uzoqqa yo'naltiriladi. Chillik o'yini so'nggi yillarda iste'moldan chiqib boshladi. Navro'z xalq sayllarida eslanib, o'ynalmoqda.

“Yong'oq”, “Qumtaka”, “Lanka tepish”, “Happak”, “Quloq cho'zma”, “Tapron”, “Besh tosh”, “Chillik” kabi milliy o'yinlar ham mavjud.

Tog'ay Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” qissasida yuqoridagi o'yinlar mavjud. Bu o'yinlar o'zbek millatining tarixidan xabar beradi. O'yinning qanchalik qadimiyligiga qarab o'zbek millatining madaniyati va ma'naviyati haqida ma'lumotlar olishimiz mumkin. O'yinlarni o'ynash davomida bolada jasurlik, qo'rqmaslik, o'z shanini himoya qilish kabi ulug' fazilatlar shakllana boradi. Asar davomida Bo'ri polvon tilidan aytilgan “avlodlar almashgan sayin... yo, pirim-e, tuf-tuf-tuf... avlodlar almashgan sayin... yurak yo'qolib boryapti!” degan so'zlarga o'rin qolmasmidi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. To'gay Murod. Yulduzlar mangu yonadi. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1980.
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent, 2000-2005.
3. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1986.
4. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Navoiy universiteti, 2018.
5. Quronov D va b. Adabiyotshunoslik lug'ati. – Toshkent: Akademnashr, 2010.

